

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики

Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол N 9 від 23.05.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 23.05.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.24

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12688260>

Нечитайло Ю. О. Гоженко А. І.

ЗМІНИ В ПЛЕВРІ У ХВОРИХ НА ПНЕВМОНІЮ ЗГІДНО ДАНИХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Міжнародний європейський університет, м. Київ

Authors' Information

Gozhenko A.I. – <http://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Summary. Nechytailo Y. O. Gozhenko A. I. **CHANGES IN PNEUMONIA PATIENTS PLEURA ON ULTRASOUND EXAMINATION.** – *International European University, Kyiv; e-mail: prof.gozhenko@gmail.com.* **Urgency.** Pneumonia is an urgent problem, mortality from pneumonia ranges from 1.2% to 31%. In recent years, viral etiology has almost overtaken bacterial etiology. Viral pneumonias show more interstitial changes that are not visualized during X-ray examination, therefore improvement of diagnosis and control of pneumonia treatment are still relevant. In modern conditions, ultrasound diagnostics of the lungs is widely used, which is close to computer tomography in terms of diagnostic accuracy. In addition, there are no limiting factors in the ultrasound diagnostic method. The aim of the study. To study the informativeness and expediency of ultrasound examination of the lungs in pneumonia, as well as to determine the leading symptoms detected by ultrasound. Materials and methods. 42 patients were examined, who were divided into two groups, the first group consisted of 17 healthy patients, including 7 adults and 10 children, the second group consisted of 25 patients diagnosed with pneumonia, including 16 adults and 9 children. Ultrasound was performed with the help of ultra portable ultrasound device SONOSTAR Uprobe-C5PL, basic level. Ultrasound semiotics was studied at standard points for lung ultrasound, diagnostic search was carried out according to the Blue protocol algorithm, the lung ultrasound protocol.

The results. The ultrasound picture of patients diagnosed with pneumonia corresponds to: the presence of an uneven or discontinuous pleural line, the possible absence of a pleural line, the presence of more than 3 B-lines in one intercostal space, the presence of lung tissue consolidation of various volumes, possible bronchography, possibly clarity of pleural effusion, absence of A-lines. Ultrasound examination of the lungs in dynamics allows to detect the development of the pathological process, damage to the pleura, the dynamics of changes in specific artifacts. Conclusions. 1. The use of ultrasound diagnostics of the lungs makes it possible to diagnose pathological changes in the pleura and subpleural space. 2. The main indicators of pneumonia that are detected by ultrasound of the lungs are changes in the pleura, the presence or absence of specific ultrasound artifacts, and the presence of lung tissue consolidation. 3. Ultrasound of the lungs allows observing the dynamics of pathological changes in the pleura during the treatment of pneumonia. 4. The researched diagnostic method should be used for the diagnosis of pleural pathology in pneumonia in children and adults.

Key words: ultrasound diagnosis of lungs, pneumonia, pleura.

Реферат. Нечитайло Ю. О. Гоженко А. І. ЗМІНИ В ПЛЕВРІ У ХВОРИХ НА ПНЕВМОНІЮ ЗГІДНО ДАНИХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.

Актуальність. Пневмонія є актуальною проблемою, смертність від пневмонії становить від 1.2% до 31%. В останні роки вірусна етіологія майже випередила бактеріальну. Вірусні пневмонії проявляють більше інтерстиціальних змін, які не візуалізуються при рентгенологічному обстеженні, тому удосконалення діагностики та контроль лікування пневмонії як і раніше актуальні. В сучасних умовах широко використовується ультразвукова діагностика легень, яка по діагностичній точності наближається до комп'ютерної томографії. Окрім того в ультразвуковому методі діагностики відсутні обмежуючі фактори. **Мета дослідження.** Вивчити інформативність та доцільність ультразвукового дослідження легень при пневмонії, а також визначити провідні симптоми, які виявляються при УЗД. **Матеріали та методи.** Обстежено 42 пацієнта, які були розділені на дві групи, перша група 17 пацієнтів - здорові, з них 7 дорослих та 10 дітей, друга група пацієнтів 25 осіб з встановленим діагнозом пневмонія, з них дорослих 16, дітей 9. УЗД проводилося за допомогою ультра портативного ультразвукового апарату SONOSTAR Uprobe-C5PL, базовий рівень. Досліджувалась ультразвукова семіотика в стандартних точках для УЗД легень, діагностичний пошук здійснювався згідно з алгоритмом Blue protocol, протоколом УЗД дослідження легень. **Результати.** Ультразвуковій картині пацієнтів з діагнозом пневмонії відповідають: наявність нерівної чи переривистої плевральної лінії, можлива відсутність плевральної лінії, наявність В – ліній більше 3-х в одному міжреберному проміжку, наявність консолідації легеневої тканини різного об'єму, можлива бронхографія, можливо наявність плеврального випоту, відсутність А-ліній. Ультразвукове дослідження легень в динаміці дозволяє виявляти розвиток патологічного процесу, пошкодження плеври, динаміку змін специфічних артефактів. **Висновки.** 1. Використання ультразвукової діагностики легень дозволяє діагностувати патологічні зміни плеври та субплеврального простору. 2. Основними показниками пневмонії, які виявляються при УЗД легень є зміни плеври, наявність чи відсутність специфічних ультразвукових артефактів, наявність консолідації легеневої тканини. 3. УЗД легень дозволяє спостерігати за динамікою патологічних змін плеври при лікуванні пневмонії. 4. Досліджуваний метод діагностики доцільно використовувати для діагностики патології плеври при пневмонії у дітей та дорослих.

Ключові слова: ультразвукова діагностика легень, пневмонія, плевра.

Вступ. Пневмонія є поширеною хворобою людства, супроводжує весь його історичний шлях, симптоми котрої описував ще Гіппократ [1]. Незважаючи на достатній досвід в діагностиці та лікуванні пневмонії вона досі залишається актуальною проблемою медицини. Актуальність пневмонії стала ще більшою в період пандемії COVID-19, коли запалення легень було основним в патогенезі, наслідках хвороби [2, 3]. Це обумовлено надходженням в організм людини мікроорганізмів, склад яких постійно змінюється в

останній час. З другого боку зростає негативний вплив на організм людини токсичних речовин внаслідок забруднення повітря, особливо промислового характеру. В основі запалення лежить інфекційний агент. З етіологічних чинників пневмонії є віруси, бактерії, та інші чинники [4, 5].

Для діагностики пневмонії використовується цілий ряд показників, починаючи від суб'єктивних до загальних обстежень лікарем, лабораторних аналізів та проведення рентгенологічних методів діагностики.

Рентгенологічні методи діагностики лежать в основі діагностики пневмонії. Основними рентгенологічними ознаками пневмонії є інфільтрація (альвеолярна консолидація), інтерстиціальні зміни, супутня лімфаденопатія, абсцес, ателектаз, непрямі ознаки плеврального випоту. Разом з тим існує цілий ряд питань, на які Rg діагностика легень при пневмонії, не дає відповідей [13]. А саме візуалізація стану плеври та можливості її вимірювання: ковзання листків плеври, потовщення, нерівність та переривистість плеври, дефекти плеври. Разом з тим відповіді на ці питання можна отримати за допомогою УЗД легень. Це пов'язано з різною чутливістю, специфічністю та діагностичною точністю, Rg легень та ультразвукового дослідження (УЗД) легень, порівняння яких подано в таблиці 1 [6, 7].

На відміну від Rg легень зміни плеври можна виявити на КТ легень. Однак використання рентгенологічних методів діагностики, як Rg та КТ, для динамічного спостереження за процесом лікування, дещо обмежено за рахунок негативного впливу, що особливо може бути небезпечним в дитячому віці. З другого боку лабораторні показники дещо відстають від клінічної картини пневмонії. Показники щодо запальних змін в аналізах з'являються пізніше від початку патологічного процесу в легенях, і нормалізуються також з затримкою, і як правило, не змінюються при малих об'ємах враження легень.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика чутливості специфічності діагностичної точності, різних діагностичних методів для виявлення патології легень

[D. Lichtenstein, Anaesthesiology 2004]

	Аускультация %	Рентгенографія легень %	УЗД легень %
<i>Плевральний випіт</i>			
чутливість	42	39	92
специфічність	90	85	93
діагностична точність	61	47	93
<i>Альвеолярна консолидація</i>			
чутливість	8	68	93
специфічність	100	95	100
діагностична точність	36	75	97
<i>Інтерстиціальний синдром</i>			
чутливість	34	60	98
специфічність	90	100	88
діагностична точність	55	72	95

Відомо, що майже всі респіраторні порушення пов'язані з плекрою [6]. Тож зміни плеври супроводжують різноманітні прояви респіраторної недостатності, в тому числі і інфекційних захворювань, таких як бактеріальні та вірусні пневмонії. Досвід вірусної пневмонії зумовленої Sars-coV-2 (COVID-19) підтверджує це твердження [8]. Наразі найбільш розповсюдженими об'єктивними методами діагностики є Rg і КТ, які входять в стандарт діагностики запальних захворювань легень, та дають можливість виявити, зафіксувати та аналізувати патологічні зміни в легенях. Але для динамічного спостереження за розвитком хвороби та лікуванням, що особливо важливо для дітей, повторне використання рентгенологічних методів діагностики обмежені.

В науковій літературі достатньо повідомлень про використання УЗД легень для діагностики респіраторної недостатності, в тому числі і для діагностики пневмонії. Перші згадки за можливість діагностики пневмонії за допомогою УЗД знаходяться в роботах D.

Lichtenstein в 90-х роках минулого століття [9]. Однак в нашій країні, використання УЗД дослідження легень не знайшло широкого використання в клінічній практиці. Тому виявлення патології легень за допомогою УЗД, характеру та специфіки особливості є актуальною проблемою. Так в нашій країні взагалі УЗД легень більш предметно почали використовувати та досліджувати при пандемії COVID-19.

Плевра являє собою тканину, яка встилає внутрішню поверхню грудної порожнини та легені, складається відповідно з парієтального та вісцерального листків які тісно зростаються з покритими нею тканинами. Вона досить близько знаходиться від поверхні шкіри, в залежності від віку людини, розвитку м'язів, товщини підшкірної жирової тканини, в середньому на глибині 22 мм у дорослих , та близько 12 мм у дітей, від поверхні шкіри (рис. 1, 2).

Рис. 1. УЗД скан, відстань від поверхні шкіри до плеври у дитини 9 міс.

Рис. 2. УЗД скан, відстань від поверхні шкіри до плеври у дорослої людини.

Це дає змогу бути легкодоступною для діагностики за допомогою УЗД. Стан плевральної лінії, розпізнавання й інтерпретація різних комбінації ультразвукових артефактів, являють собою великий масив діагностичної інформації [10].

Мета роботи: Вивчити інформативність та доцільність ультразвукового дослідження легень при пневмонії, а також визначити провідні симптоми, які виявляються при УЗД.

BLUE-protocol (Daniel A. Lichtenstein, MD, FCCP and Gilbert A. Mezière, MD, CHEST 2008)

Матеріали та методи: Обстежено 25 осіб з встановленим діагнозом пневмонія, з них дорослих 16, дітей - 9. Група порівняння складалась з 17 здорових осіб - 7 дорослих та 10 дітей. Вік обстежених: від 9 місяців до 80 років. УЗД проводилося за допомогою портативного ультразвукового апарату SONOSTAR Uprobe-C5PL, лінійний датчик 7.5 – 10 МГц, конвексний датчик 3.5 – 5 МГц, базовий рівень. Досліджували УЗД ознаки в стандартних точках, діагностичний пошук здійснювався згідно протоколом УЗД дослідження легень (Blue protocol). Дотримання алгоритму Blue protocol'a вже забезпечує 90.5% діагностичної точності (схема 1) [6].

У всіх пацієнтів, що обстежувались, була встановлена пневмонія. Також проаналізовані лабораторні та Rg дані обстеження легень. Згідно протоколу УЗД легень проводилося в перший день контакту з пацієнтом, через 7 днів лікування та, за можливості, через 11 днів або перед випискою.

Результати та обговорення. Для підвищення виявлення ультразвукової семіотики пневмонії, було обстежено 17 здорових людей, в стандартних точках УЗД легень згідно з Blue protocol. Ультразвуковій картині здорових легень відповідають наявність чіткої рівної плевральної лінії, ковзання плеври, наявність А – лінії, В- ліній менше 3, в одному міжреберному проміжку (рис. 3).

Показано, що при УЗД легень виявляються ультразвукові ознаки, які дозволяють діагностувати пневмонію: потовщення плевральної лінії (ПЛ), відсутність ковзання плеври, відсутність артефакта А-лінії, нерівність ПЛ, переривчастість ПЛ, наявність артефакта Б-лінії, консолідації. Особливістю того є те, що за допомогою УЗД з'являється можливість дати характеристику плеври що важко зробити при Rg діагностиці, особливо на початку розвитку пневмонії. Так діагностична цінність УЗД при змінах плеври наближається до КТ. Більш того спостереження УЗД легень в динаміці показали можливість характеризувати розвиток патологічного процесу, і особливо пошкодження плеври. У зв'язку з цим вважаємо що є доцільність використання УЗД легень в комплексній первинній діагностиці пневмонії, та моніторингу протікання захворювання, особливо у хворих дитячого віку [11, 12].

Рис. 3. УЗД скан легені здорової людини. Рівна та не потовщена плевральна лінія, позначено верхньою стрілкою. Є А – лінії, позначено нижніми двома стрілками.

Рис. 4. УЗД скан легені на початку захворювання. Рівна та вже потовщена плевральна лінія, позначено верхньою стрілкою, множинні В – лінії – позначені вертикальними лініями. Є залишки А – лінії – горизонтальна лінія над третьою та четвертою вертикальними лініями.

Рис. 5. УЗД скан легені хворого на пневмонію. Потовщена нерівна переривиста плевральна лінія, консолідації – позначено верхніми стрілками, множинні В – лінії – позначено вертикальними лініями. А – ліній немає.

Рис. 6. УЗД скан легені хворого на пневмонію. Колом відмічені поперечні зрізи ребр. Звивиста лінія - відсутність плевральної лінії – консолідація. А – ліній немає.

Рис. 7. УЗД скан легені в правому реберно – діафрагмальному вуглі. Хворий на пневмонію з масивним плевральним випотом. З права в низу зріз печінки, стрілкою вказана діафрагма.

Рис. 8. УЗД скан легені в лівому реберно – діафрагмальному вуглі. Хворий на пневмонію з масивним плевральним випотом. Контуром 1 - відмічений плевральний випіт, контуром 2 - консолідована частина легені, контуром 3 - зріз серця.

Не виявлено особливостей ультразвукової семіотики патології легень в залежності від віку, є деякі відмінності в нормальній картині легень при УЗД легень, між дітьми та

дорослими.

Отримані дані дозволяють стверджувати, що у хворих на пневмонію завжди виявляються ознаки патології плеври. Так на початку патології вони виявляються в вигляді потовщення плевральної лінії, можливої відсутності ковзання плеври та зникають А-лінії. З розвиненням патологічного процесу з'являються нерівна плевральна лінія, переривиста плевральна лінія, з розвитком інтерстиціального набряку з'являються В-лінії, плевральна лінія стає більш переривистою та може місцями зникати, при ще більшому поглибленні патологічного процесу з'являються консолідації легеневої тканини, також можлива поява локального плеврального випоту. При ще більшому розвитку патологічного процесу легеневої консолідації збільшуються в розмірах, далі можлива візуалізація бронхів – бронхографія. З наростанням патологічного процесу іде поглиблення пошкодження тканини легені, стають більшими консолідації легеневої тканини, та росте об'єм плеврального випоту.

Проведення лікування викликає позитивні зміни плеври, чим менше було пошкодження тим повніше йде відновлення плевральної лінії. Консолідації залишають після себе рубцеву тканину, яка добре візуалізується при УЗД легень в вигляді потовщень плевральної лінії та В-ліній. При більших консолідаціях з часом можливо виявити ателектази легеневої тканини.

Позитивна динаміка патології плеври особливо реєструється після 7 дня від початку лікування та наростає і стає більш чіткішою на 11 день та пізніше.

Таким чином отримані нами дані УЗД легень при пневмонії дозволили показати, що при них можливо виявити патологічні зміни, особливо з боку плеври які дають змогу покращити діагностику пневмонії. Тобто нами показано що при цьому виявляються основні патологічні ознаки у вигляді змін лінії плеври, специфічних ультразвукових артефактів які зростають в залежності від важкості та стадії протікання пневмонії. Близько з 7 дня адекватного лікування пневмонії, при УЗД легень починає з'являтися ультразвуковий артефакт А-лінії.

Таким чином можна стверджувати, що УЗД легень може використовуватись для діагностики пневмонії, тим самим зменшуючи використання рентгенологічних методів діагностики, особливо спостереження динаміки лікування

Висновки:

1. Використання ультразвукового методу дозволяє діагностувати патологічні зміни плеври та субплеврального простору, які не виявляються при рентгенографії.
2. Основними показниками пневмонії, які виявляються при УЗД легень є зміни плеври, наявність чи відсутність специфічних ультразвукових артефактів, наявність консолідації легеневої тканини.
3. УЗД легень дозволяє спостерігати за динамікою патологічних змін плеври при лікуванні пневмонії.
4. Досліджуваний метод діагностики доцільно використовувати для діагностики патології плеври при пневмонії у дітей та дорослих.

Література/References:

1. Ralph D. Feigin (2003). Text book on pediatric infectious diseases (ed. 5th). Philadelphia: W. B. Saunders. с. 299. ISBN 978-0-7216-9329-3
2. Фещенко Ю. І., Голубовська О. А., Дзюблик О. Я. . Особливості ураження легень при COVID-19. Укр. пульмон. журн. 2021; 1: 5-14.[*Yu. I. Feshchenko, O. A. Golubovska, O. Ya. Dzyublyk. Features of lung damage with COVID-19. Ukraine lung journal 2021; 1: 5-14.*]
3. Peng Q.-Y., Wang X.-T., Zhang L.-N. Findings on lung ultrasonography on novel coronavirus pneumonia during the 2019 - 2020 epidemic. *Intens. Care Med.* 2020; 1-2. doi: 10.1007/s00134-020-05996-6.
4. Медведь, В. І.; Дуда О. К.; Бойко В. О. Захворюваність та етіологічна структура негоспітальної пневмонії у вагітних. *Здоровье женщины*, 2016, 1: 30-33.[*Medved, V. I.; Duda O. K.; Boyko VO Incidence and etiological structure of nosocomial pneumonia in pregnant women. Women's Health*, 2016, 1: 30-33.]
5. Пневмонії: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, лікування та

профілактика : навч. посіб. до практ. занять з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу мед. ф-тів спец. 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» / В. А. Візір, О. В. Деміденко, А. С. Садошов, І. Б. Приходько. – Запоріжжя : ЗДМФУ, 2023. – 92 с. [*Pneumonia: etiology, pathogenesis, classification, diagnosis, treatment and prevention: teaching. manual to practice classes in internal medicine for students of the 5th year of med. f-tiv spec. 222 "Medicine", 228 "Pediatrics" / V. A. Vizir, O. V. Demidenko, A. S. Sadomov, I. B. Prykhodko. – Zaporizhzhia: ZDMFU, 2023. – 92 p.*]

6. Lichtenstein D., Mezière G. The BLUE-points: three standardized points used on the BLUE-protocol for ultrasound assessment on the lung on acute respiratory failure. *Crit. Ultrasound J.* 2011; 3: 109-110.

7. Lichtenstein D. Lung ultrasound on the critically ill. *Ann. Intensive Care.* 2014; 4: 1. doi: 10.1186/2110-5820-4-1.

8. Stock K., Horn R., Mathis G. Lung Ultrasound (LUS) Protocol. European Federation on Societies for Ultrasound on Medicine and Biology (EFSUMB). Available at: https://efsumb.org/wp-content/uploads/2021/01/Poster-A4-Lungenultraschall Protokoll_DEGUM_SGUM_OEGM_V3_englisch_100420....pdf

9. Lichtenstein D, Axler O. Intensive use on general ultrasound on the intensive care unit. *Intensive Care Medicine* [Internet]. Springer Science and Business Media LLC; 1993 Jun;19(6):353–5. Available from: <https://doi.org/10.1007/bf01694712>

10. Валенко О. О. Практичні аспекти використання ургентного сонографічного дослідження в диференційній діагностиці критичних респіраторних інцидентів (BLUE-protocol “Bedside Lung Ultrasound on Emergency”) / О. О.Валенко, О. О.Волков, А. С. Бессараб // Періопераційна медицина. – 2018. – №1 (1) . – С.46-59 [O. O. Valenko. *Practical aspects of the use of urgent sonographic examination in the differential diagnosis of critical respiratory incidents (BLUE-protocol “Bedside Lung Ultrasound on Emergency”)* / O. O. Valenko, O. O. Volkov, A. S. Bessarab // *Perioperative medicine.* – 2018. – No. 1 (1). - P.46-59]

11.Сафонова О. М. Стандартизований протокол ультразвукової діагностики легень при COVID-19 / О. М. Сафонова, О. Б. Динник, Г. Л. Гуменюк [та ін.] // Інфузія& Хіміотерапія. –2021. – №2. – С. 19-30. <https://doi.org/10.32902/2663-0338-2021-2-19-30>. [Safonova O. M. *Standardized protocol for ultrasound diagnosis of lungs in case of COVID-19 / O. M. Safonova, O. B. Dunnyk, G. L. Humenyuk [etc.] // Infusion & Chemotherapy.* -2021. - number 2. - P. 19-30. <https://doi.org/10.32902/2663-0338-2021-2-19-30>]

Медведенко, Г. Ф., Тарасюк, Б. А., Лук'янова, І. С., & Дзюба, О. М. (2021). Перинатальні предиктори та ультразвукова діагностика респіраторних порушень у новонароджених. *Radiation Diagnostics, Radiation Therapy*, (2), 7-16. [Medvedenko, G. F., Tarasyuk, B. A., Lukyanova, I. S., & Dzyuba, O. M. (2021). *Perinatal predictors and ultrasound diagnosis of respiratory disorders in newborns. Radiation Diagnostics, Radiation Therapy*, (2), 7-16.]

13. Нечитайло Ю. О. Гоженко А. І. Обґрунтування доцільності ультразвукової діагностики пневмонії. XXIII-і читання В. В. Підвисоцького: Бюлетень матеріалів наукової конференції (16-17 травня 2024 року). –С. 93-94 [Nechytaylo Yu. O. Gozhenko A. I. *Justification of the expediency of ultrasound diagnosis of pneumonia. XXIII reading of V.V. Pidvysotskyi: Bulletin of materials of the scientific conference (May 16-17, 2024).* -WITH. 93-94]

Внесок авторів / authors' contribution

Концептуалізація, методологія, формальний аналіз, керування даних (Гоженко АІ,); написання статті, статистична обробка матеріалів (Нечитайло ЮО).

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики

Міжнародного європейського університету (протокол N 9 від 23.05.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 23.05.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.12/.14:611-018.74:616-008.64

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12688271>

Є. О. Мазніченко, О. О. Якименко, К. С. Чернишова

ОЦІНКА ДИНАМІКИ БІОМАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З КАРДІОВАСКУЛЯРНИМИ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ

Одеський Національний медичний університет

Authors' Information

Мазніченко Є. О. - <https://orcid.org/0000-0002-8901-0429>

Якименко О.О - <https://orcid.org/0000-0001-8141-0770>

Чернишова К.С. - <https://orcid.org/0009-0001-5343-1184>

Summary. Maznichenko E. O., Yakymenko O. O., Chernysheva K. S. **ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF BIOMARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR RISK FACTORS.** - *The Odessa National Medical University; e-mail: kafedrapvb@mail.com.* Endothelial dysfunction can be assessed to evaluate the state of the vascular wall and monitor the effectiveness of treatment by detecting biomarkers associated with inflammation, secretion of adhesion molecules, etc. The subject of this study was 123 patients (mean age 32.45±5.5 years) diagnosed with arterial hypertension and metabolic syndrome. Patients were divided into two groups receiving Rosuvastatin and Metformin in addition to antihypertensive therapy. Thus, in patients with metabolic syndrome, the levels of ED markers (IL-6, hsCRP) were significantly higher ($p<0.001$) compared to the control group before treatment. On the 90th day of therapy in patients of group B, the levels of IL-6 and hsCRP were significantly lower compared with the beginning of treatment. Thus, the level of IL-6 was lower by 43% ($p=0.026$); hsCRP by 42% ($p=0.01$), respectively. Therefore, the determination of IL-6 and hsCRP can be considered as biomarkers for the assessment of ED, evaluation of the effectiveness of therapy and determination of further personalized patient management.

Key words: endothelial dysfunction, metformin, metabolic syndrome, cardiovascular risk factor

Реферат. Мазніченко Є. О., Якименко О. О., Чернишова К. С. **ОЦІНКА ДИНАМІКИ БІОМАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З КАРДІОВАСКУЛЯРНИМИ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ.** Оцінку ендотеліальної дисфункції проводять з метою визначення стану судинної стінки моніторингу ефективності лікування, шляхом детекції біомаркерів пов'язаних із запаленням, секреції молекул адгезії та ін [1-6]. Об'єктом даного дослідження стали 123 пацієнти (середній вік 32,45±5,5 років) із діагнозом артеріальна гіпертензія, метаболічний синдром. Пацієнтів було розподілено на дві групи,